

Ứng dụng Số học không gian giải thích một số khái niệm và định luật vật lý hiện nay

1) Thời gian là Không gian. Đề xuất đơn vị giá trị không gian S

Như đã nói ở bài trước, thời gian chính là không gian. Việc mọi người đo lường thời gian trôi chính là việc đo biến thiên tổng giá trị không gian được tạo ra trên toàn vũ trụ (biến thiên giá trị không gian tích lũy) đối với hệ quy chiếu quan sát.

Do thời gian là không gian nên thời gian và không gian đều có thể sử dụng chung đơn vị đo lường. Ở đây tôi đề xuất đơn vị không gian là S, với $1 S = 1 s^2$. Với hệ số trượt $k_t = k_s / c^2$, Điều đó có nghĩa $1 S = 1 s^2 = 1 c^2 \text{ km}^2$.

Ví dụ: Một vật di chuyển với vận tốc 300 km/s. Trong 3s vật đó đi được quãng đường 900 km.

Đổi sang đơn vị giá trị không gian như sau: Thời gian hệ đứng yên $t = 3s \Rightarrow t^2 = 9s^2 = 9S$ (biến thiên tổng giá trị không gian của hệ đứng yên là 9 S).

Về không gian: Vật di chuyển được quãng đường 900 km $\Rightarrow x^2 = (900 \text{ km})^2 = (900 / 300.000)^2 S = 0,003^2 S$. Đây là giá trị không gian do vật di chuyển tạo ra trong 3s.

Biến thiên tổng giá trị không gian toàn vũ trụ của vật chuyển động là: $9 S - 0,003^2 S$

Việc đo lường giá trị không gian là cực kỳ quan trọng. Sự khác biệt về tích lũy giá trị không gian (thời gian) làm cho thời gian và không gian ở mỗi sự vật hiện tượng (hệ quy chiếu) là khác nhau và do đó sẽ ảnh hưởng tới tiến trình vận động của sự vật hiện tượng (chẳng hạn tuổi thọ của con người liên quan đến quá trình tích lũy giá trị không gian). Chúng ta hoàn toàn có thể phát triển công nghệ để theo dõi sự tích lũy giá trị không gian (thời gian) sẽ mang lại những lợi ích cực kỳ to lớn cho nhân loại. Cũng như việc hiểu quy luật Thời gian là không gian, cơ chế phát sinh giá trị không gian sẽ mang lại những ứng dụng cực kỳ to lớn cho nhân loại.

2) Công thức tính vận tốc.

Từ những mô tả ở trên, chúng ta thấy được rằng thực chất vận tốc phản ánh tỷ lệ giá trị không gian do vật chuyển động tạo ra trên biến thiên tổng giá trị không gian tích lũy đối với hệ đứng yên.

Ta có: $v = x / t \Leftrightarrow v^2 = x^2/t^2$. Tôi đề xuất khái niệm $V = v^2 = x^2/t^2$

Trở lại ví dụ trên ta có $V = v^2 = x^2/t^2 = 0,003^2 \text{ S} / 9 \text{ S} = 0,003^2 / 9$.

Điều đó có nghĩa là giá trị không gian do vật chuyển động tạo ra chiếm 1/1.000.000 giá trị không gian tích lũy của hệ đứng yên.

3) Công thức $E = mc^2$

Công thức này phản ánh sự nén năng lượng (giá trị không gian). Ở đây tôi đề xuất 1 đơn vị năng lượng = c^2 . Như vậy, khối lượng chính là số lượng đơn vị năng lượng được nén. Trong mỗi s, đơn vị năng lượng sinh ra giá trị không gian tương ứng 1 quãng đường c km. Tức là Tích lũy giá trị không gian của đơn vị năng lượng này được chuyển hóa hoàn toàn thành quãng đường qua sự vận động của nó. 1S tích lũy tương ứng $c^2 \text{ km}^2$ (Cũng là 1S) chuyển động.

Khi đơn vị năng lượng này bị nén lại. Nó không thể vận động tạo không gian nên nó sẽ nhận lại tích lũy giá trị không gian. Điều đó khiến nó làm cho vật khác chuyển động. Như vậy thực chất hấp dẫn hay giãn nở đều làm tăng giá trị không gian. Tức là chúng có cùng bản chất chứ không hề ngược nhau.

4) Năng lượng và Lực

Như vậy năng lượng chính là nguồn sinh ra giá trị không gian thông qua sự vận động của nó. Và lực chính là cách nó sinh ra giá trị không gian. Nếu năng lượng không hoạt động trực tiếp tạo ra không gian (trường hợp là ánh sáng) thì nó sẽ tác động lên vật khác để tạo giá trị không gian (lực) và do vật đó chưa chuyển động đạt tốc độ ánh sáng (giá trị không gian c^2) thì lực làm gia tăng vận tốc tức là giá trị không gian được chuyển dần từ hệ này sang hệ khác. Định luật bảo toàn năng lượng thực ra cũng là cơ chế bảo toàn giá trị không gian.

Như vậy mọi khái niệm và định luật vật lý cũng là do sự bảo toàn, tương tác, cơ chế năng lượng vận động sinh ra giá trị không gian mà thành.

Đây chỉ là một vài quan điểm riêng mà tôi muốn chia sẻ theo những chiêm nghiệm của bản thân. Cám ơn bạn đã đọc những dòng này.